

BOLALARDA DIQQAT VA KONTSENTRATSIYA BUZILISHLARINING SMARTFONLARDAN FOYDALANISH BILAN BOG'LIQLIGI

Kushanova Mashxura Isakovna^{*1}

Saidova Nilufar Jamshid qizi²

¹ Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası v/b dotsenti, psixologiya fanlari bo'yicha doktori (PhD).

² Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19359319>

Abstract

Mazkur tezisda bolalarda diqqat va konsentratsiya buzilishlarining smartfonlardan foydalanish bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Ortiqcha ekran vaqti diqqat barqarorligining pasayishi, tez chalg'ish va o'quv motivatsiyasining susayishiga olib kelishi ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, muammoning oldini olish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Keywords: diqqat, konsentratsiya, smartfon, kognitiv jarayonlar, maktab yoshidagi bolalar, o'quv motivatsiyasi.

Zamonaviy texnologiyalar asrida bunyod bo'layotgan islohotlar inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Xususan, axborot-kommunikatsiya vositalarining, ayniqsa smartfonlarning keng tarqalishi ta'lim, muloqot, axborot almashinuvi va hordiq chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirdi. Biroq texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda ularning inson psixikasiga, xususan, bolalar ongiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlari ham kuzatilmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar asrida bunyod bo'layotgan islohotlar inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bormoqda. Xususan, axborot-kommunikatsiya vositalarining, ayniqsa smartfonlarning keng tarqalishi ta'lim, muloqot, axborot almashinuvi va hordiq chiqarish jarayonlarini tubdan o'zgartirdi. Biroq texnologik taraqqiyot bilan bir qatorda ularning inson psixikasiga, xususan, bolalar ongiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlari ham kuzatilmoqda.

So'nggi yillarda psixologlar va pedagoglar orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biri – bu bolalarda diqqat va konsentratsiya buzilishlarining smartfonlardan foydalanish bilan bog'liqligidir. Bolalik davri insonning kognitiv rivojlanishidagi hal qiluvchi bosqich hisoblanadi, shu sababli bu jarayonga ta'sir etuvchi har qanday tashqi omillar chuqur ilmiy tahlilni talab qiladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, smartfonlardan ortiqcha foydalanish natijasida bolalarda tez chalg'ish, uzoq muddat bir faoliyatga e'tibor qaratmaslik, o'quv motivatsiyasining pasayishi kabi muammolar kuchaymoqda. Shuningdek, diqqatning yetarlicha shakllanmagani bolaning o'qishdagi muvaffaqiyati, ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy rivojiga ham salbiy ta'sir etishi mumkin [2].

Insonning bilish faoliyatida kognitiv jarayonlar markaziy o'rinni egallaydi. Ular qatoriga sezgi, idrok, xotira, hayol, nutq, tafakkur va diqqat kabi jarayonlar kiradi. Ayniqsa, bolalik davrida diqqatning shakllanishi va rivojlanishi shaxsning intellektual va ijtimoiy taraqqiyoti uchun poydevor vazifasini bajaradi [4].

“Diqqat” so'zi – e'tibor berish, bir narsaga ongni qaratish, bir nuqtaga jamlanish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, diqqat – bu inson ongining ma'lum bir obyektga yo'naltirilgan holatidir. Diqqatning paydo bo'lishi ilk bolalik davrida bola o'zini qiziqtirgan biror narsa bilan uzoq vaqt mobaynida shug'ullana olishi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Maktabgacha tarbiya yoshi davrida bolalarning diqqati asosan ixtiyorsiz bo'ladi. Bog'cha yoshidagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning o'sib borishi uchun o'yin faoliyati katta ahamiyatga ega. O'yin paytida bolalar diqqatlarini bir joyga to'plab, o'z tashabbuslari bilan ma'lum maqsadlarini ilgari suradilar. Kichik maktab yoshi davrida asosan, ixtiyorsiz diqqat ustun bo'ladi. Bola e'tiborini mustaqil boshqara olmaydi, diqqatini ko'proq tashqi ta'sirlar jalb etadi. Shu davrda asta-sekin ixtiyoriy diqqat shakllana boshlaydi.

O'smirlik davrida ixtiyoriy diqqat kuchayadi, o'quvchi o'z e'tiborini maqsadli yo'naltira oladi. Diqqat hajmi va barqarorligi ortadi, lekin hissiyotlar ta'siri sabab tez chalg'ish holatlari saqlanib qoladi. O'spirinlik davrida diqqatning barcha xususiyatlari – barqarorligi, hajmi, taqsimlanishi va ko'chuvchanligi yuqori darajada rivojlanadi. Ixtiyoriy diqqat yetakchi o'rinni egallaydi, o'spirin o'z e'tiborini mustaqil boshqaradi.

Psixolog olimlarning ta'riflaridan ko'rinadiki, diqqat inson ongida axborotni qabul qilish va uni qayta ishlash jarayonida markaziy rol o'ynaydi. Masalan, P.I.Pavlov diqqatni “ongning bir nuqtaga to'planib, muayyan obyektga aktiv qaralishi” sifatida izohlagan bo'lsa, K.D.Ushinskiy diqqatni “ruhiy hayotimizning yagona eshigidirki, ongimizga kiradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o'tib kiradi” deb ta'kidlaydi [3].

Zero, bola dunyoni idrok etishi, bilimlarni o'zlashtirishi va atrofdagi voqea-hodisalarni tushunishi diqqat mexanizmi orqali amalga oshadi. Diqqat yetarlicha shakllanmaganda esa bola uchun bilimlarni o'zlashtirishda, ijtimoiy moslashishda va tafakkurni rivojlantirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi [5].

Smartfonlardan noto'g'ri foydalanish bola ongidagi “eshik”ni ortiqcha ma'lumotlar oqimi bilan to'sib qo'yishi, diqqatning barqarorligini zaiflashtirishi va boshqa kognitiv jarayonlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [4].

Konsentratsiya so'zi – lotincha “concentrare” so'zidan olingan bo'lib, “bir nuqtaga jamlash, markazlashtirish” degan ma'noni anglatadi. Diqqat konsentratsiyasi buzilishi esa insonning, ayniqsa bolalarning, muayyan vazifaga uzoq vaqt davomida e'tiborini jamlay olmasligi, tez chalg'ishi va axborotni idrok etishda qiyinchiliklarga duch kelishi bilan tavsiflanadi [2].

Diqqat konsentratsiyasi buzilgan bolalar odatda o'qish, yozish va hisoblash jarayonida tez-tez xatolarga yo'l qo'yadi. Ular o'qituvchining topshirig'ini oxirigacha eslab qololmaydi, darsda tez chalg'iydi va ishini oxiriga yetkazmasdan tashlab qo'yadi. Bunday holat bolada o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishiga, o'ziga ishonchsizlik va past baholash hissining paydo bo'lishiga olib keladi. Ijtimoiy hayotda esa bunday bolalar tengdoshlari bilan muloqotda qiynaladilar, ba'zan esa tortinchoq yoki aksincha, haddan ortiq faol bo'lib qolishadi. Kelajakda diqqat konsentratsiyasining buzilishi bir qator kognitiv jarayonlarning susayishiga sabab bo'ladi. Masalan, xotirada ma'lumotlar mustahkam saqlanmaydi, tafakkur yuzaki kechadi, nutq ifodasi sustlashadi, idrok esa noaniq bo'lib qoladi. Natijada bolaning o'qish samaradorligi, tahlil qilish va muammoni hal etish qobiliyati kamayadi. Shaxs rivojlanishida ham muayyan no'noqliklar kuzatiladi: irodaviy sifatlar zaiflashadi, mas'uliyat hissi shakllanmaydi, o'zini boshqarish qobiliyati past bo'ladi. Bunday bolalar kattalik davrida mustaqil fikrlash va diqqatni uzoq vaqt talab qiluvchi kasbiy faoliyatlarda qiyinchiliklarga duch keladilar. Umuman olganda, diqqat konsentratsiyasi bolaning intellektual, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida markaziy o'rin tutadi. Shu sababli bu jarayonning buzilishi vaqtida aniqlanib, psixologik mashg'ulotlar, o'yinlar va maxsus treninglar yordamida bartaraf etilishi lozim.

Zamonaviy tadqiqotlarga ko'ra, 8–12 yoshli bolalar kuniga o'rtacha 3 soatdan ortiq vaqtini ekran qarshisida o'tkazadilar [1]. Bu esa diqqatning tabiiy rivojlanish jarayonini sezilarli darajada susaytiradi.

Diqqat konsentratsiyasi buzilishining oldini olish uchun tavsiyalar:

1. Smartfonlardan foydalanish vaqtini me'yorlashtirish – bolalar uchun kuniga 1-2 soatdan oshirmaslik.
2. Smartfonlardan ta'limiy va rivojlantiruvchi dasturlar orqali foydalanishni rag'batlantirish.
3. Ota-onalar va pedagoglar tomonidan texnologiyalardan foydalanish jarayonini nazorat qilish.
4. Diqqatni rivojlantiruvchi psixologik o'yinlar va mashqlarni muntazam o'tkazish.
5. Bola uchun to'g'ri kundalik tartibni shakllantirish – yetarli uyqu, sport, ochiq havoda o'yinlar.
6. Real hayotiy muloqot va ijtimoiy faoliyatni kuchaytirish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalar, xususan smartfonlardan ortiqcha foydalanish bolalarda diqqat va konsentratsiya buzilishlariga olib keluvchi omillardan biri hisoblanadi. Psixolog olimlar, jumladan U. Neisser, V. Vundt, J. Bruner va boshqa tadqiqotchilar diqqatni inson ongining markaziy kognitiv jarayoni sifatida izohlagan va uning rivojlanishiga alohida e'tibor qaratganlar [4].

Biroq nazoratsiz texnologik vositalardan foydalanish bolalarda diqqatning tarqoqlashuvi, o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklar, hissiy beqarorlik hamda xotira jarayonlarining zaiflashuviga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois ota-onalar, pedagoglar va psixologlar hamkorligida bolalarda diqqatni rivojlantirishga, smartfonlardan foydalanish vaqtini nazorat qilishga, faol dam olish, sport va ijodiy mashg'ulotlarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratish zarur.

References

- [1] Common Sense Media. The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens, 2021. – San Francisco: Common Sense Media, 2022. – 52 p.
- [2] Eshquvvatov T. E. Umumiy psixologiya. – Toshkent: Universitet, 2018.
- [3] G'oziev E. G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2002.
- [4] G'oziev E. G. Kognitiv psixologiya asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
- [5] Karimova V. M. Shaxs psixologiyasi. – Toshkent: Fan, 2012.